

Wer ausharrt bekommt 100 Franken

Bildbericht von Herbert Maeder

Eine Prämie von 100 Franken bezahlen die Unternehmer des im Bau befindlichen Kraftwerkes Linth-Limmern (Glarus) jedem Arbeiter, der seinen Posten nicht vor dem 17. Dezember verläßt und der bis zum 10. Januar wieder zurückkehrt. Die Zeiten der langen Winterpausen im Kraftwerkbau sind vorbei. Die Arbeit eilt. Je schneller ein Kraftwerk seine Produktion aufnehmen kann, desto billiger wird das Werk. Im Mai 1959 berichteten wir in der 'Woche' vom Durchschlag des Zugangsstollens zum Limmernboden. In der Zwischenzeit sind auf dem Ochsenstofel nicht nur ein Haus für über 500 Arbeiter, sondern auch ein anständiges Stück Mauer und etliche Kilometer Stollen gebaut worden. Schon im Herbst 1962 wird nach Plan die erste Zentrale in Tierfehd ihren Betrieb aufnehmen. 100 Franken lassen manchen Mineur sein Heimweh noch etwas länger ertragen. Leicht ist ja das Leben im Kraftwerkbau nie. Aber es gibt Tage und Wochen, da es besonders hart wird. Wenn die Tage im Dezember zu einer achtstündigen Dämmerzeit zusammenschrumpfen, wenn die Kälte in die Knochen fährt und Nebel und Schneetreiben jede Sicht aufschlucken, wähnt sich der Bauarbeiter in einem Käfig. Von ferne nur schimmern Wohnlichkeit und weihnachtliche Wärme durch die 'Gitterstäbe'.

Die Betonierung der Staumauer mußte bis zum Frühjahr eingestellt werden. Eine dicke Schicht Sand schützt den Beton oben vor Frostschäden. Im Innern der Mauer dagegen kühlen Wasserschlangen den erhitzten Beton.

Nach dem Essen in der kleinen Hilfskantine beim Druckstolleneingang träumt mancher von einer wohllicheren Welt. Die meisten Arbeiter sind Ausländer. Die Freuden des Mineurs sind bescheiden. Mit Arbeit, Essen und Schlafen gehen die Tage dahin. Das Essen ist übrigens ausgezeichnet. «Wenn das nicht wäre», meint der Österreicher K. B., «würden auf der Baustelle alle ausziehen...»

Bild oben: Bei zehn Grad Kälte kesselt die Betontrommel (rechts) die Mischung bereit, nimmt die geheizte Trommel (links) den Beton auf, von wo er mit Druckluft (Bild rechts) durch ein Rohr in den kleinen Stollen im Felsen gejagt wird.

Nach 11 Stunden harter Arbeit müssen die Männer vom Limmernboden 830 Tritte aufsteigen, um zum 250 Meter höher gelegenen 'Hochhaus' zu gelangen. Diese gefürchtete Tortur hätte vermieden werden können, wenn der Liftschacht sofort nach der Erschließung der Baustelle ausgesprengt worden wäre. Der Lift wird nun fertig werden, wenn der Druckstollen auch fertig geworden ist. Die Mineure werden ihn aber nicht mehr genießen können.

